

TINISH BELGILARINING YOZMA NUTQDAGI AHAMIYATI.

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

EFL teacher, FerSU, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Xojimatov Bobur Doniyorjon o'g'li

Fergana State University, 3rd year student

Annotatsiya: Yozuv madaniyatini takomillashtirish va savodxonlikni ta'minlashda tinish belgilari alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Kopchilik yozuvda og'zaki nutqda so'zlardan qanday foydalansa shunday yozadi. Lekin tinish belgilarini yozuvda to'g'ri qo'llolnaslik yoki umuman qo'llamaslik ham katta grammatik xato hisoblanadi. Maqolada tinish belgilarining ahamiyati xususida so'z boradi.

Kalit so'z va iboralar: tinish belgilari, punktuatsiya, yozma nutq, imlo qoidalari, nuqta, vergul, so'roq, gap.

Annotation: punctuation is considered especially important for improving the culture of writing and literacy. Most people write on a letter the same way they use words in oral speech. But the incorrect use of punctuation marks in writing or their absence is also a serious harmonic error. The article will focus on the importance of punctuation marks.

Keywords and phrases: punctuation, punctuation, written speech, spelling rules, point, comma, interrogative, sentence.

Аннотация: пунктуация считается особенно важной для улучшения культуры письма и обеспечения грамотности. Большинство людей пишут на письме так же, как они используют слова в устной речи. Но неправильное использование знаков препинания в письме или их отсутствие также является серьезной гармонической ошибкой. В статье речь пойдет о важности знаков препинания.

Ключевые слова и фразы: пунктуация, пунктуация, письменная речь, правила правописания, точка с запятой, вопрос, предложение.

Bilamizki, tinish beligalari va ularni yozma nutqda to'g'ri qo'llash yo'l-yo'riqlarini o'rgatuvchi tilshunoslik bo'limi punktuatsiya deb nomlanadi. Tinish belgilari tiling sinyaktik qurilishi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Yozma nutqda to'g'ri, ifodali, aniq bayon qilishning, uning uslubiy ravonligini, tez tushunilishini ta'minlashda ham albatta tinish belgilarining o'rni judayam katta. Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy shunday degan: "Ko'ngil mahzaning qulfi til va ul maxzanning kaildin so'z bil!". Ushbu purma'no so'zning zamirida ham albatta inson qancha bilim va boylikka ega bo'lmasin, uni so'zi, nutqi bilan ifodalab bera olmasa, bunday bilim, malakaning o'zgalarga zig'ircha ham nafi bo'lmaydi. O'zbek tilida tinish belgilari soni o'nta bo'lib har bir tinish belgisi o'zining o'rniga ega. Nuqtaning ishlatilishi – nuqta o'zbek tilida, odatda, his- hayajonsiz aytilgan darak, buyruq gaplar, atov gaplardan so'ng qo'llaniladi. Nuqta belgisini nafaqat yozuvda balki o'g'zaki nutqimizda ham payqash mumkin. Masalan ikki do'st suhbatini tugagach yakunlovchi gaplarni bir- birlariga aytishadi. Shunda ko'rinadiki so'zlari yakunlandi va so'zlari oxirida nuqta belgisi bor. Tabiatdan olib qaraganda har bir narsaning Yamini bor va shu yakun uchun biz nuqta belgisidan foydalanamiz. Nuqta belgisiga misollar:

1. Bahor kelishini intiqlik bilan kutaman.
2. Kecha uyga borganimda oyim menga olib qo'ygan o'sha chiroyli tuflini ko'rdim.
3. Biz universitetdagi guruhdoshlarimiz bilan tog' sayliga chiqmoqchimiz.
4. Dadamni bir kishi necha martalab chaqirdi, lekin dadam uning yoniga chiqmadi.

Misollarimizda ko'rinib turganidek nuqta tinish belgisini faqatgina his – hayajonsiz darak gaplar uchun ishlatar ekanmiz. Vergul tinish belgisini ishlatilish qoidasi – Vergul uyushiq bo'laklar, undalmalar, kirish so'z va birikmalar, ajratilgan

bo'laklar, tasdiq, ta'kid, inkor va Shu kabi ma'nolarni bildiruvchi ha, yo'q, raxmat, xo'sh, qani, xayr, ofarin, salom, kabi so'zlardan keyin qo'yiladi. Qo'shma gaplarni tashkil qilgan sodda gaplar orasida, ko'chirma gap bilan muallif gapini ajratishda ham vergul qo'llaniladi. Masalan: Osh xo'rga osh, ish xo'rga ish deb bejizga aytishmagan. Kishini g'azab yoki shunga o'xshash narsalar egallasa, uning qabul qilgan qarori, albatta, noto'g'ri bo'ladi. Biz yoshlar shunday bo'lishimiz kerakki, bizdan keyingi avlod biz bilan faxirlansin. Haqiqiy inson doimo ilm, bilim va hunar olishga harakat qiladi. Kimdagi bo'lmasa zamona g'ami, yo olamdin emas, yo emas odamdin. Yoshlikda o'rganilgan har bir narsa kuni kelib insonga ham ma'nan ham moliyaviy jihatdan yordam bera oladi. So'roq va undov belgilarining yozuvda ishlatilishi. So'roq belgisi so'roq gaplarning oxiriga qo'yiladi va gap yoki matn ichidagi birorta so'z yoki jumla mujmal, noaniq, tushunarsiz bo'lsa, undan so'ng so'roq belgisi qo'yiladi. Undov belgisi kuchli his- hayajon bilan aytilgan va bazida darak ma'nosini ifodalagan gaplarda ishlatilindi.

Misollar:

1. Oyijon ukamning adabiyot kitobini ko'rmadingizmi?.
2. O Ota makonim Onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga!.
3. Novosiz ulushning navo baxshi bo'l, Navoiy yomon bo'lsa undan yaxshi bo'l. Yosh o'ynoqi ko'zlarim bilim olar kitobdan. Tashkil topib so'zlarim, Shuur olar kitobdan!

O'zbek tilida tinish belgilaridan foydalanish shunchalar qulayki xattoki bazida bir gapning ichida bir necha tinish belgilaridan foydalanish mumkin. Ikki nuqta va nuqtali Vergil ham o'zlarining muhim juhatlariga ega. Ikki nuqta shaklan tugallangan ammo mazmunan tugallanmagan keyingi gap yoki so'z birinchisining uzviy davomi sanalgan bog'lovchisiz muallif gaplarida, shuningdek, ko'chirma gapdan oldin kelgan muallif gapi, uyishiq bo'laklardan oldin kelgan umumlashtiruvchi so'zdan keyin kelgan gaplarda foydalaniladi. Maslan: Yigirmanchi asirning boshlarida ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy: "Ilm biza o'z

ahvolumizni, harokatimizni oyina kabi ko'rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkur qilur", - deb yozgan edi. Bog'lovchisiz qo'shma gaplar tarkibidagi sodda gaplar mazmunan tugal fikirni anglatib, bir- biriga yaqin bo'lmagan hollarda bog'lovchisiz qo'shma gap tarkibiga Morgan sodda gaplardagi voqealar bir- biriga qiyoslanganda, uyushiq bo'laklar guruhlanib, o'zaro vergullar yordamida bir birlaridan ajratilganda nuqtali verguldan foydalanamiz. Masalan: Foydali so'z go'dakdan chiqsa ham quloq sol; yomon so'z mo'ysafiddan chiqsa ham eshitma. Har qanday xazinaning kaliti bilimdir; bilim ila dunyo kezsa bo'lur, do'st orttirsas bo'lur. Xulosa qilib aytganda har bir narsaning hayotimizda o'z o'rnini bo'lganidek, so'zlarimiz, nafaqat nutqimizda balki yozuvda aks etganda ham chiroyli, tartibli va ta'sirchan, ifodali bo'lishi uchun tinish belgilarini o'z o'rnida qo'llashni bilishimiz joiz. Zero yaxshi so'z jon ozig'i – yomon so'z bosh qozig'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIENTATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. Shokhsanam, D., & Abdugarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
6. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.

7. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
8. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
9. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
10. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.